

ISSN: 3060-4613

MAKTABGACHA
VA MAKTAB
TA'LIMI VAZIRLIGI

№10
2025

- 13.00.00 Pedagogika fanlari
- 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
- 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
- 13.00.03 Maxsus pedagogika
- 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
- 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
- 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
- 13.00.07 Ta'limda menejment
- 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
- 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
- 07.00.00 Tarix fanlari
- 19.00.00 Psixologiya fanlari
- 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 Kimyo fanlari
- 03.00.00 Biologiya fanlari
- 09.00.00 Falsafa fanlari
- 10.00.00 Filologiya fanlari
- 11.00.00 Geografiya fanlari

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogika, psixologiya fanlariga ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 98 sahifa,
3-oktyabr, 2025-yil.

BOSH MUHARRIR:

Karimova E'zoza Gapijanovna – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Qirg'izboyev A.K. – Tarix fanlari doktori, professor
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyuu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Mizayeva F. O. – Pedagogika fanlari doktori, dotsent
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Shomurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F.O. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Saifnazarov I. – falsafa fanlari doktori, professor
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Doniyorov S. M. – "Yangi O'zbekiston" va "Pravda Vostoka" gazetalarini tahririyati DM bosh muharriri, O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan jurnalist, filologiya fanlari nomzodi (PhD)
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Panjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari
Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi, O'zbekiston milliy pedagogika universiteti

EDITOR-IN-CHIEF:

Karimova E'zoza Gapirzhanovna – Minister of Preschool and School Education of the Republic of Uzbekistan

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician

Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician

Qirg'izboyev A. K. – Doctor of Historical Sciences, Professor

Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor

Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)

Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)

Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)

Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)

Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)

Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)

Mizayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor

Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)

Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor

Mirzayeva F.O. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service

Saifnazarov I. – Doctor of philosophy, professor

Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)

Tillashayeva X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Doniyorov S. M. – Editor-in-Chief of the Editorial Board of the newspapers "Yangi Uzbekiston" and "Pravda Vostoka", Honored Journalist of the Republic of Uzbekistan, Candidate of Philological Sciences (PhD)

Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor

Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics

Ashurov R. R. – doctor of philosophy (PhD) in psychology

Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun

Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali O‘zbekiston Respublikasi Oliy attestatsiya komissiyasining quyidagi qarorlariga asosan pedagogika va psixologiya fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD) hamda fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning dissertatsiyalaridagi asosiy ilmiy natijalarni chop etish uchun milliy ilmiy nashrlar ro‘yxatiga kiritilgan:

Pedagogika fanlari bo‘yicha: OAK Kengashi tavsiyasi (26.08.2024-y., №11-05-4381/01) asosida:

- Ekspert kengashi (29.10.2024-y., №10)
- Rayosat qarori (31.10.2024-y., №363/5)

Psixologiya fanlari bo‘yicha: Toshkent davlat pedagogika universiteti murojaatiga asosan OAK tavsiyasi (24.04.2025-y., №11-05-2566/01):

- Ekspert kengashi (25.05.2025-y., №10)
- Rayosat qarori (08.05.2025-y., №370/5)

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.09.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan **№C-5669363**
reyestr raqami tartibi bo‘yicha
ro‘yxatdan o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: **№136361**

MUNDARIJA

The Use of Innovative Pedagogical Technologies in the Development of Critical Thinking	16
<i>Gulnar Atakhanova Orinbaevna</i>	
Current Aspects of Designing and Implementing Extracurricular Educational Activities at the Primary General Education Level.....	20
<i>Amankosova Dinara Gabitovna</i>	
Maktabgacha ta'lim tizimida tarbiyachi shaxsiyati va kasbiy mahorati shakllanishining nazariy asoslari....	24
<i>Axmadaliyeva Moxlaroy To'xtapolatovna</i>	
Pedagogical Model and Stages of Teaching Subjects Through a Project-Based Approach	28
<i>Bannayev Qosimjon</i>	
Lotin tili va zamonaviy tibbiy terminologiya: tarixi, vazifasi va amaliy ahamiyati	31
<i>Eshmurodova Shirin Oybekovna</i>	
Motor alaliyaning nonutqiy simptomatikasi	34
<i>Isayeva Mushtariy Alisher qizi</i>	
Talabalar etnomadaniy kompetentligini rivojlantirishning pedagogik-psixologik omillari	38
<i>Isomiddinov Asliddin Baxriddin o'g'li</i>	
Texnologiya darslarida o'quvchilarning texnik savodxonligini robototexnika elementlari asosida rivojlantirish.....	41
<i>Jabborova Umida</i>	
Fizika fanini mutaxassislik fanlari integratsiyasi asosida o'qitishda bo'lajak muhandislarning kasbiy kompetentligini rivojlantirishning ilmiy-nazariy asoslari	45
<i>Xayrullayev Asliddin Isatullayevich</i>	
Talaba tomonidan mutaxassislik tilini o'zlashtirishda monologik nutqni o'rgatishning samarali usullari masalasi haqida.....	51
<i>Karimov N. M.</i>	
Zamonaviy pedagog kadrlar tayyorlashda kasbiy motiv va motivatsiyaning o'rni	54
<i>Melikova Elnora Shuxratovna</i>	
Bo'lajak ingliz tili o'qituvchilarini tayyorlashda pragmatik kompetensiyaning roli.....	58
<i>Mustafayeva Nilufar Ulashovna</i>	
O'quvchilarda iqtisodiy tafakkurni rivojlantirishning pedagogik strategiyalari	62
<i>Nishonova Dilafuz</i>	
Computer-Based Formative Assessment: Advantages and Challenges in Teaching English to High School Students	66
<i>Obidjonova Shokhista Bakhtiyorovna</i>	
Metata'lim texnologiyalari asosida bo'lajak maktabgacha ta'lim mutaxassislarini tayyorlash tizimini takomillashtirish.....	70
<i>O'rolboyeva Durдона Sayfiddin qizi</i>	
Sun'iy intellekt asosidagi darslarning an'anaviy darslarga nisbatan samaradorligini qiyosiy tahlil qilish.....	73
<i>Rasulev Bobirjan Atxamovich</i>	
Pedagogik faoliyatda pedagogning kasbiy taraqqiyoti motivatsiyasining psixologik xususiyatlari	78
<i>Rustamova Surayyo Shaxobiddinovna</i>	
Innovatsion kompetentlik tushunchasi va uning ilmiy-pedagogik asoslari.....	84
<i>Soliyev Eliyor Ravshan o'g'li</i>	
Nutqida nuqsoni bo'lgan bolalar eshituv idrokini o'yinlar yordamida rivojlantirishning samarali usullari	88
<i>Xalilova Shahnoza</i>	
Zamonaviy ta'limda kommunikativ kompetensiyaning o'rni va ahamiyati.....	92
<i>Yaqubova Nigoraxon Ibrohimjon qizi</i>	

NUTQIDA NUQSONI BO'LGAN BOLALAR ESHITUV IDROKINI O'YINLAR YORDAMIDA RIVOJLANTIRISHNING SAMARALI USULLARI

Xalilova Shahnoza

Alfraganus universiteti 4-bosqich talabasi

Annotatsiya: Ushbu maqolada nutqida nuqsoni bo'lgan bolalarning eshituv idrokini rivojlantirish jarayonida o'yinlardan foydalanishning ahamiyati yoritilgan. O'yin mashg'ulotlari bolalarda nutqiy faoliyatni faollashtirish, tovushlarni to'g'ri idrok qilish, shuningdek, ijtimoiy ko'nikmalarni shakllantirishda samarali vosita sifatida taqdim etiladi. Tadqiqot natijalari o'yin metodlaridan tizimli foydalanish bolalarning rivojlanishida ijobiy natija berishini ko'rsatadi.

Kalit so'zlar: nutqiy nuqson, eshituv idroki, o'yin texnologiyalari, rivojlanish, ta'lim jarayoni.

Abstract: This article highlights the importance of using games in the development of auditory perception in children with speech impairments. Game-based activities serve as an effective tool to stimulate speech activity, enhance sound perception, and foster social skills. The findings indicate that systematic use of game methods has a positive impact on children's overall development.

Key words: speech disorder, auditory perception, game technologies, development, educational process.

Аннотация: В данной статье раскрывается значение использования игр в процессе развития слухового восприятия у детей с нарушениями речи. Игровые занятия способствуют активизации речевой деятельности, правильному восприятию звуков, а также формированию социальных навыков. Результаты исследования показывают, что систематическое применение игровых методов положительно влияет на развитие детей.

Ключевые слова: речевые нарушения, слуховое восприятие, игровые технологии, развитие, образовательный процесс.

KIRISH

Nutqida nuqsoni bor bolalarga ham so'nggi yillarda ilg'or o'qituvchilar tajribasida didaktik o'yinlardan ta'lim metodlari sifatida foydalanish odat tusini olib kelmoqda. Didaktik o'yinlarning samaradorligi shundaki, ular vositasida o'quv-tarbiya ishlari hayotga yaqinlashtiriladi, shuningdek, ularning har birida bilimlarni og'zaki bayon etish, ko'rgazmali-amaliy metodlarning elementlari qo'llaniladi. Shu xususiyatlariga ko'ra, didaktik o'yinlar sintetik xarakterga ega. Ularning quyidagi turlari mavjud. Ta'limni hayotda bo'lib o'tgan ijtimoiy voqealarga tenglashtirish, ularni qiyosiy tarzda tashkil etish va boshqarish metodidir. Bu o'yindan tarix va geografiya darslarida unumli foydalaniladi: masalan, bir o'qituvchi Amir Temur, simulyativ o'yin doirasida boshqasi Boyazid, qolganlari esa sarkarda yoki askarlar rolida ishtirok etadi. Shu yo'l bilan ta'lim o'tgan tarixiy voqeaga qiyoslab tashkil etiladi. Simulyativ o'yinlarning bir ko'rinishi insenirovka (rollarga ajratib o'qish) metodidir. Boshlang'ich sinflarda badiiy matnlarni, yuqori sinflarda esa badiiy asarlarni rollarga ajratib o'qitish an'anasi mavjud. Masalan, adabiyot o'qituvchilari "Tuya bilan Bo'taloq" asarini o'qitganda bir o'quvchi yozuvchi, ikkinchisi tuya, uchinchisi esa bo'taloq so'zlarini o'qib ishtirok etadi.

Situativ o'yinlar asta-sekin maktab tajribasida o'z o'rnini topib bormoqda. Mehmon kutish, kasalni davolash, xarid qilish kabi turli hayotiy vaziyatlar mohiyatidan kelib chiqib ta'limni tashkil etish va boshqarish situativ o'yinlar sirasiga kiradi.

Amaliy metodlar. Ta'limning amaliy metodlarida o'qituvchi va o'quvchining o'zaro ta'siri bolalar oldiga qo'yiladigan topshiriqlar hamda ularni qabul qilish shaklida namoyon bo'ladi. Amaliy metodlarning quyidagi turlari mavjud:

1. Laboratoriya tajribasi – o'quv ustaxonalarida turli topshiriqlarni bajarish, o'quv-ishlab chiqarish sexida yoki o'quvchilar brigadasida ishlash amaliy metodlar sirasiga kiradi. O'quvchilar qaychi, pichoq, chizg'ich, sirkul va boshqa mehnat qurollaridan foydalanib qirg'ich, o'lchash kabi ishlarni bajaradilar.

2. Elektron hisoblash mashinalari, ovozni yozib olish va eshittirish apparatlari bilan ishlash, o'quv materiallari asosida kompyuterlarda dasturlar tuzish amaliy metodlarning yangi turlaridan hisoblanadi.
3. Amaliy metodlarning eng qadimiy turi mashqdir. Mashq – o'rganilgan bilimlarni turli o'quv sharoitlariga tadbiq etish yo'lidir. Mashq vositasida turli malakalar: intellektual va aqliy, xususiy (masalan, matematika bo'yicha) hamda umumiy (masalan, barcha o'quv fanlariga oid) ko'nikmalar shakllantiriladi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Hozirgi paytda zaif eshituvchi bolalarning nutqini o'zaro muloqotlar orqali rivojlantirish va eshitisht idrokini shakllantirishda shaxsiy munosabatlarni hisobga olgan holda o'qituvchi va o'quvchilar guruhi faoliyat ko'rsatishlari zarurligi ma'lum. Chunki guruhdagi faoliyatlar o'quvchi shaxsiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi. O'zaro muloqot zaif eshituvchi bolalarda fikr almashish va so'zlashuv malakasini shakllantirishga imkon yaratadi. Zaif eshituvchi bolalar shaxsiy sifatleri shakllanishida nutqiy rivojlanish va nutqiy muloqotni amalga oshirish, eshitisht idrokini rivojlantirishda interfaol o'yinlarning ahamiyati katta. Ma'lumki, rolli o'yinlar ob'ektiv olamdagi inson amaliy faoliyatini shartli ravishda aks ettirishda ta'lim samaradorligini oshiradi, faollashtiradi va motivlashtiradi. O'yin o'quvchilarning tabiiy va sevimli faoliyatidir. Shuning uchun ta'lim-tarbiya berishda ularni amaliyotda qo'llash ko'nikmalarini hosil qilishda mashg'ulotlarni yosh xususiyatlariga muvofiq o'yin tariqasida uyushtirishga e'tibor berilmoqda. Haqiqatdan ham bola har qanday mashg'ulotga qaraganda o'yinga tez intiladi va qiziqadi. Rollarga asoslangan o'yin ta'lim usuli sifatida o'quvchilarni uyushtiradi, bilim imkoniyatlarini kengaytirib, shaxs sifatida shakllantiradi. Rolli o'yinlar bolaning erkin fikrlashiga, suhbatdoshiga nimadir aytishiga, so'rashi, isbot qilishi, tushuntirishiga imkoniyat yaratadi.

Dialogdan farqli ravishda rolli o'yinlar "nimaga?" va "nima uchun?" kabi savollarga javob beradi. Shunday qilib, o'yinda qatnashayotgan o'quvchilarning asosiy diqqatini suhbat mazmuniga qaratadi. O'quvchilar o'yin jarayonida suhbatni boshlash, suhbatdoshi nutqini labidan va imo-ishoralardan o'qish, savollar berish, savollarga javob berish kabi malakalarni egallaydilar. O'quvchilar o'yinni aniq maqsadga yo'naltirgan holda amalga oshirsalar, kutilgan maqsadga erishish mumkin. Rolli o'yinlar o'quvchilar guruhi tomonidan qiziqib qabul qilinishi, ularga tanish bo'lishi kerak. Oldindan har bir obrazni izohlab berish lozim. O'quvchi o'yin jarayonida ikkilamchi darajali rollarda ishtirok etishi mumkin, lekin bosh rolda emas, chunki bu holda rolli o'yin ta'limning an'anaviy usullaridan biriga aylanib qoladi. Muloqotda yo'l qo'yilgan kamchiliklarni o'yin jarayonida emas, balki undan keyin muhokama qilish maqsadga muvofiqdir. Bolalar nutqini rivojlantirish davomida mustaqil fikrlashga, izlanuvchanlikka va umumlashtirishga undovchi usullarni qo'llash muhim ahamiyatga ega.

O'yin maktabgacha yoshdagi kar bolalarning sog'ligi va jamiyat rivojlanishidagi nuqsonlarni nisbatan bartaraf etish, eshitisht hamda ikkilamchi nuqsonlarni keltirib chiqarish oldini olish qobiliyatiga ega. Nutqida muammosi bo'lgan bolalar maxsus o'qitilishi va rivojlantiruvchi tasnifga ega ekanligi, ya'ni ushbu toifa bolalarning so'zlashuv nutqini rivojlantirish zahirida bilim, ko'nikma va malakalar bilan qurollantirish hamda ijtimoiy hayotga uyg'unlashtirish omili bo'lgan mehnat tayyorgarligini amalga oshirishga qaratilishi keng ko'lami pedagogik jarayonni tashkil etadi. Ushbu jarayonda qator tamoyillarga rioya qilish, turli shart-sharoitlarni yaratish lozimligi keltirib chiqariladi. Shaxs faqatgina shaxsiy dialogga asoslangan aloqa sharoitida, ya'ni kommunikatsiya orqali shakllanishi mumkin. Ana shu bosh mezon nutqida muammolari bo'lgan bolalarni tilga o'qitishda asosiy mezon sifatida qabul qilingan. Ya'ni kommunikatsion tizim bu toifadagi bolalarni faqatgina tilga o'rgatish emas, balki ularning ongi, psixikasi, shaxsini rivojlantirishga ham xizmat qiladi.

Maxsus maktab-internatlarda ta'lim dasturlarining mazmuni va hajmi o'quvchilarning imkoniyatlariga mos ravishda belgilanadi. Ta'lim jarayonida qo'llanuvchi zamonaviy usullar korreksion ahamiyatga ega bo'lish bilan birga nutqida muammosi bo'lgan bolaning imkoniyatiga moslashtirilgan holda ishlab chiqiladi. Biz taklif etgan interfaol ish uslublari aynan mana shu maqsadga yo'naltirilgan bo'lib, o'quvchilarning imkoniyatiga moslashtirilgan, ularning faolligini oshirish, nutqini va ijodiy fikrlashini to'laqonli rivojlantirish, hamkorlikda ishlash va ijod qilishni o'rganish, yetakchilik qilish, mustaqil fikr bildirish kabi ko'nikmalarning shakllanishiga qaratiladi.

TAHLIL VA NATIJALAR

"Kichrayuvchi gazeta" o'yini

Ushbu o'yin guruh ichida birlashishni o'rgatadi, shuningdek, uni mashg'ulot yakunida chiroyli tarzda yakunlash uchun qo'llash mumkin.

Kerakli jihozlar: har bir guruhga bittadan gazeta qog'ozi.

Vaqt: 10 daqiqa.

O'yinning borishi: qatnashuvchilarning hammasi 3 kishidan 6 kishigacha bo'lgan guruhlariga bo'linishadi va gazeta varoqlarini olishadi. Boshqaruvchi quyidagicha izoh beradi: "Har bir jamoa berilgan gazetalarga turib,

'biz bir jamoamiz' deyishingiz zarur. Sharti shundan iboratki, gazetadan chiqmasligingiz kerak." Shu tarzda o'yin davom etadi. Gazetalar ketma-ket buklab kichraytirib boriladi. Oxirida gazetadan chiqmagan jamoa g'olib deb topiladi.

"Leopold" o'yini

Bu o'yin muloqot usullarini shakllantirish, ishonch hosil qilish va har bir inson ko'ngliga yo'l topishni o'rgatadi.

Vaqt: 20 daqiqa.

Qatnashchilar soni: 7-15 kishi.

O'yinning borishi: guruh ichidan bitta sichqon tanlanadi, qolganlar mushuk bo'lishadi. Sichqon 5 daqiqaga tashqariga chiqariladi. Mushuklarga qog'ozlarda ismlar tarqatiladi, faqat bittasida "Leopold" ismi yozilgan, qolganlariga esa boshqa ismlar. Mushuklarning vazifasi – sichqonga yoqish va u bilan do'st bo'lish. Faqat Leopold chin do'st hisoblanadi. Mushuklar sichqonga yaxshi gaplar aytib, uni o'zlariga og'dirishga harakat qilishadi. Sichqon esa ular bilan savol-javob qilib, Leopoldni topishi kerak.

"Salfetkani ol" o'yini

Bu o'yin bolalarda bir-birlarini tanishtirish ko'nikmalarini shakllantirishga yordam beradi.

Kerakli jihozlar: salfetkalar.

Vaqt: 5 daqiqa.

Qatnashchilar soni: 6-20 kishi.

O'yinning borishi: har bir qatnashchi salfetkalar to'plamidan o'zi xohlaganicha oladi. So'ng, qancha salfetka olgan bo'lsa, shuncha o'zi haqida ma'lumot aytadi. Ko'rsatma: ma'lumotlar aniq va ishonarli bo'lishi lozim.

"Ov" o'yini

Bu o'yin harakatlantiruvchi va tushuntiruvchi xarakterga ega.

Vaqt: 5 daqiqa.

Qatnashchilar: cheklanmagan.

O'yinning borishi: ishtirokchilar keng maydonda turadi. Boshlovchi buyumni ushlab turib "Ov" yoki "Uy" so'zlarini aytadi. "Uy" deyilsa – sekin yuriladi, "Ov" deyilsa – ishtirokchilar juft bo'lib turib olishadi. Kim turib ololmasa, boshlovchi bo'lib qoladi. Izoh: o'yinni tezlashtirilgan tarzda o'tkazish tavsiya etiladi.

"Impuls" o'yini

Bu o'yin bolalarni birdamlikka chorlaydi.

Vaqt: 5 daqiqa.

Qatnashchilar soni: cheklanmagan.

O'yinning borishi: ishtirokchilar dumaloq holatda qo'llarini mahkam ushlab turadilar. O'ng tomondan birin-ketin qo'l siqish orqali impuls uzatiladi. Keyin bu tezlashtiriladi. So'ngra ishtirokchilar ikki guruhga bo'linadi, guruhlarining tutash joyiga boshlovchi turadi. Boshlovchi "hozir men qo'llarni tez siqaman, kim impulsni guruh oxirigacha tez yetkazsa – o'sha guruh g'olib bo'ladi" deydi.

Ko'rsatma: soat strelkasi yo'nalishida, belgilangan vaqt ichida amalga oshiriladi.

"Atom va molekular" o'yini

Bu guruhni harakatlantiruvchi o'yin.

Vaqt: 5 daqiqa.

Qatnashchilar soni: cheklanmagan.

O'yinning borishi: ishtirokchilar dumaloq bo'lib turishadi. Boshlovchi fizika qonunlarini eslatadi: issiqda tez, sovuqda sekin harakatlanish kerak. "100" deyilsa – tez, "20" deyilsa – sekin harakat qilinadi. "Molekulalar 3 tadan birlashdi" deyilganda ishtirokchilar 3 kishilik guruhlariga bo'linadi. 2 yoki 4 kishi bo'lib qolganlar o'yindan chiqadi. Izoh: tezlashtirilgan holda o'ynash yaxshi natijalarni beradi.

"Uch savol" o'yini

Bu o'yin bolalarni faol bo'lishga undaydi.

Kerakli jihozlar: qog'oz va qalam.

Vaqt: 10-20 daqiqa.

Qatnashchilar: 6-20 kishi.

O'yinning borishi: ishtirokchilar dumaloq bo'lib turadilar. Ularga topshiriq beriladi: "Tasavvur qiling, oldingizda barcha savollarga javob beruvchi kitob bor. Siz uchta savol berishingiz mumkin. Shu savollarni yozing." Savollar almashiladi. Mashg'ulot davomida ma'lumotlar berilib, yakunda savollarga javob olingani e'lon qilinadi.

"Taksi" o'yini

Bu o'yin bolalarni muloqotga chorlaydi.

Vaqt: 10 daqiqa.

Qatnashchilar: 6-20 kishi.

O'yinning borishi: ishtirokchilar juft bo'lib turishadi. Boshqaruvchi izohlaydi: "Siz kechqurun kinodan chiqdingiz, 10 metr narida taksi to'xtadi. Faqat bitta kishi taksiga chiqishi mumkin. Juftingiz bilan kelishib, kim borishini aniqlang."

Izoh: boshqa vaziyatlardan ham foydalanish mumkin.

"Vaholanki" o'yini

Stressni kamaytirish va ishchanlik qobiliyatini oshirish uchun ishlatiladi.

Kerakli jihozlar: qog'oz va ruchka.

Vaqt: 15 daqiqa.

O'yinning borishi: har bir ishtirokchi muammosini qog'ozga yozadi. Varoqlar aralashirilib, boshqalarga beriladi. Har kim boshqa bironing muammosiga yechim topishga harakat qiladi. Yakunda "vaholanki" iborasi ishlatilgan holda har bir fikr bildiriladi. Izoh: muammoning ijobiy tomonlarini ko'rsatish muhim.

"Zinapoya" o'yini

Maqsad – qatnashchilarga o'zini baholashni o'rgatish.

Kerakli jihozlar: qog'oz va ruchka.

Vaqt: 10 daqiqa.

O'yinning borishi: qatnashchilarga 10 pog'onali zina rasmi chizdiriladi. Ulardan o'zlarini qaysi pog'onada deb hisoblasa, belgilashlari so'raladi. So'ngra suhbat orqali fikr almashiladi.

"Figurali qurilmalar" o'yini

Maqsad – guruhni jipslashtirish, hamfikrlikni shakllantirish, zarur paytda tezkor qaror qabul qilishga o'rgatish.

Vaqt: 15 daqiqa.

O'yinning borishi: ishtirokchilar xona bo'ylab erkin harakat qilishadi. Boshlovchi buyrug'i bilan ko'zlarini yumadilar. So'ng geometrik figura (doira, uchburchak, kvadrat, zig-zag) shaklida safga turishadi. Ko'zini ochganlar o'yindan chiqadi. Yakunda nima hosil bo'lgani tahlil qilinadi. Izoh: qatnashchilarga qanday qiyinchilik bo'lganini va undan qanday chiqqanliklari so'raladi.

XULOSA

Xulosa qilib aytganda, nutqida nuqsoni bo'lgan bolalarning eshituv idrokini rivojlantirishda o'yin texnologiyalaridan foydalanish samarali usullardan biri hisoblanadi. O'yinlar bolaning diqqatini jamlash, tovushlarni farqlash, nutqiy faoliyatini faollashtirish va ijtimoiy muhitga moslashuvini qo'llab-quvvatlaydi. Pedagog tomonidan to'g'ri tanlangan va tizimli ravishda tashkil etilgan o'yin mashg'ulotlari bolalarning nutqiy va eshituv qobiliyatlarini yaxshilashda muhim omil bo'lib xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Алексеева М.М., Яшина В.И. Методика развития речи и обучения родному языку дошкольников: Учеб. пос. – М.: Изд. центр "Академия", 1998. – 448 с.
2. Арушанова Л.Г., Рычагова Е.С. Игры со звучащим словом // Дошкольное образование. – 2008. – №9. – С. 4–5.
3. Бондаренко А.К. Дидактические игры в детских садах. – М.: Просвещение, 1999. – 160 с.
4. Бородич А.Н. Методика развития речи детей дошкольного возраста. – М.: Профессиональное образование, 1984. – 202 с.
5. Варенцова Н.С., Колесникова Е.В. Развитие фонематического слуха у дошкольников. – М.: Академия, 1997. – 221 с.
6. Выготский Л.С. Игра и её роль в психологическом развитии ребёнка // Вопросы психологии. – М.: Просвещение, 1966.
7. Гельфан Е.М. Игры и упражнения для маленьких и больших. – М., 1969. – 148 с.
8. Гельфан Е.М., Шмаков С.А. От игры к самовоспитанию. – М.: Педагогика, 1971. – 271 с.
9. Ефименкова Л.Н. Формирование речи у дошкольников. – М.: Просвещение, 1981. – 112 с.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Mas'ul muharrir: Ramzidin Ashurov

Ingliz tili muharriri: Murod Xoliyorov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2025. №10

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669363 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Yunusobod tumani
19-mavze, 17-uy.